

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР КЎРСАТКИЧЛАРНИНГ ҲИСОБЛАШ ТАРТИБ-ҚОИДАЛАРИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА МУВОФИҚЛАШТИРИШ

Юсупова Ф - Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
стажёр тадқиқотчи

Email: yusupovaf.95@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15004861>

Аннотация: Ушбу мақолада муаллиф томонидан “Фойда ёки зарар ва бошқа умумлашган даромад тўғрисида” ҳисоботнинг шаклидаги кўрсаткичлар бошланғич кўрсаткич, жорий кўрсаткичлар, оралиқ кўрсаткичлар ва якуний кўрсаткичга ажратилиб, ушбу гуруҳдаги кўрсаткичларнинг мазмун моҳияти очиқ берилди. Тадқиқот жараёнида оралиқ кўрсаткичларни ҳисоблаш тартиби ва формулалари ишлаб чиқилди.

Калитли сўзлар: соф фойда ёки зарарлар, молиявий натижалар, сотиш ва хизматлар таннархи, даврий ҳисоб тизими, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари, бошқа умумлашган даромадлар.

Аннотация: В данной статье автор разделил показатели в форме отчета «Прибыль или убыток и прочий совокупный доход» на исходные показатели, текущие показатели, промежуточные показатели и итоговые показатели, а также раскрыл содержание показателей данной группы. В ходе исследования были разработаны порядок и формулы расчета промежуточных показателей.

Ключевые слова: чистая прибыль или убыток, финансовые результаты, себестоимость реализованной продукции и услуг, периодическая система учета, международные стандарты финансовой отчетности, прочий совокупный доход.

Abstract: In this article, the author divided the indicators in the form of the “Profit or Loss and Other Comprehensive Income” report into initial indicators, current indicators, intermediate indicators and final indicators, and also revealed the content of the indicators of this group. During the study, the procedure and formulas for calculating intermediate indicators were developed.

Key words: net profit or loss, financial results, cost of products and services sold, periodic accounting system, international financial reporting standards, other comprehensive income.

Янги Ўзбекистонда рақамли иқтисодиёт шароитида ахборотларни тўплаш, уларга ишлов бериш, ташқи ва ички ахборот фойдаланувчиларга халқаро стандартларга мувофиқ ҳисобот тақдим этишни тақозо этади. Рақамли иқтисодиёт аввало ишончли ва объектив ахборотларга таянади. Бундай

ахборотлар бухгалтерия ҳисобида шаклланади. Бухгалтерия ҳисоби ахборотлари маълум қоидалар ва принциплар асосида тизимли тайёрланади. Умумэтироф этилган тартиб қоидалар Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МҲХС) орқали эришилади. МҲХСларга ўтиш қандай имкониятларни яратади. **Биринчидан**, МҲХСлари асосида тайёрланган ахборотлар ишончли, уйғун ва объектив бўлади. **Иккинчидан**, халқаро стандартлар инвесторлар, акциядорлар ва бошқа ташқи ахборот фойдаланувчиларнинг манфаатларига уйғун бўлган ахборотларни тайёрлаш мумкин бўлади. Инвесторларга тушунарли бўлган тилда ахборот тақдим этиш самарали қарорлар қабул қилишнинг асоси ҳисобланади. **Учинчидан**, молиявий натижаларни, яъни фойда ва зарарларни тўғри ҳисоблаш, натижада соф фойдани адолатли тақсимлаш, меҳнатни рағбатлантиришнинг самарали усулларини қўллаш, иқтисодий ресурслардан самарали фойдаланиш, солиқ ҳисоботларини ўз вақтида тақдим этиш ва қарздорликларни бартараф этиш ва бошқа бир қанча имкониятларни юзага келтиради.

Таъкидлаш жоизки, бугунги кунда МҲХСларини жорий қилиш бўйича қонуний имкониятлар яратиб берилишига қарамасдан бухгалтерларда малака ва компетенциялар етарли даражада деб бўлмайди. Амалдаги ҳисобот шакллари мазмунан эскирган, уларнинг таркиби ва мазмунини тубдан такомиллаштириш зарурияти мавжуд. Кўрсаткичларни тан олиш ва баҳолашнинг амалдаги тартиби МҲХСлар талабларига жавоб бермайди. Бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботларни энди эскича тўлғазиб бўлмайди. Уларни давр талабларига мувофиқлаштириш керак. МҲХСларга ўтаётган корхоналар ҳисоб сиёсатларида такомиллашган усул ва услубларни киритиши, ҳисоботларнинг янги шаклларига монант бўлган счётлар режасини ҳамда молиявий ҳисоботнинг янги форматларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш ўта долзарб масалалар ҳисобланади.

Бугун молиявий натижалар янги мазмун кашф этмоқда. Молиявий натижаларда ҳисоботни икки қисмга ажратиш (фойда ёки зарарлар ҳамда бошқа умумлашган даромадлар), ҳисоботда молиявий фаолият натижаларига тааллуқли бўлган моддалар ҳиссасини ошиши, даромад ва харажатларнинг корхонанинг одатдаги фаолияти билан боғлиқ бўлган ва одатдаги фаолияти билан боғлиқ бўлмаган гуруҳларга таснифланиши, соф фойданинг назорат қилинадиган ва назорат қилинмайдиган акциядорларга тақсимланиши каби муҳим жиҳатлар ўз аксини топши керак. Шу боис, молиявий натижалар кўрсаткичларини ҳисоблаш тартибини халқаро стандартларга мувофиқлаштириш ўта долзарб масала ҳисобланади.

1. **Бошланғич кўрсаткич**, яъни ҳисобот дастлабки бошланадиган кўрсаткич. Бунга “Сотишдан тушган тушумлар ва хизматларни рағбатлантириш” кўрсаткичини мисол бўла олади. Ҳисобот шу кўрсаткичдан бошланади. Бошқача қилиб айтганда ҳисоботдаги бош драйвер кўрсаткич, унинг ҳажми ва сифати бошқа кўрсаткичларни ҳажмини белгилайди. Сотишдан тушган тушумни тан олиш, баҳолаш ва ҳисоботларда акс эттириш

тартиби 15-сон МХХС “Харидорлар билан шартномалар бўйича тушумлар” стандартига мувофиқ амалга оширилади.

2. Жорий кўрсаткичлар. Бу кўрсаткичлар ҳисоботга даромадларни ва харажатларни ҳисобга олувчи счётлардаги маълумотлар асосида шакллантирилади, яъни счётларнинг дебети ва кредитидаги жами суммалар ҳисоботнинг тегишли сатрларига ўтказилади. Масалан, бу кўрсаткичлар тоифасига 0102-сатр “Сотишлар ва хизматлар таннархи”, 0104-сатр “Сотиш харажатлари ва жадвалда келтирилган бошқа кўрсаткичларни киритиш мумкин. Жорий кўрсаткичлар ҳам молиявий натижаларни шакллантиришда муҳим рол ўйнайди. Жорий кўрсаткичларнинг муҳим хусусияти шундан иборатки, уларнинг ҳажми ва миқдори оралиқ кўрсаткичларига таъсир кўрсатади. Масалан, сотишлар ва хизматлар таннархи ялпи фойда кўрсаткичига бевосита таъсир кўрсатади. Жорий кўрсаткичларни корхонанинг асосий (одатдаги) фаолияти боғлиқ даромад ва харажатлар, Асосий (одатдаги) фаолияти билан боғлиқ бўлмаган даромад ва харажатлар, Фойда солиғи бўйича харажатлар, Тугатилаётган фаолият натижаларини ифодаловчи кўрсаткичлар гуруҳларига ажратиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

3. Оралиқ кўрсаткичлар. Ушбу кўрсаткичлар ҳисоботнинг ўзида ҳисоблаш орқали аниқланади. Оралиқ кўрсаткичлар молиявий натижаларнинг маълум бир фаолиятдан кейинги натижаларни ифодалайди. Оралиқ кўрсаткичлар фаолиятнинг маълум босқичидаги натижаларни тавсифлаб, резерв ва имкониятларни топишда қўл келади. Оралиқ кўрсаткичлар иқтисодий самарадорликни тавсифлайди. Шу боис, оралиқ кўрсаткичлар молиявий таҳлилни ўтказишда кенг қўлланилади. Оралиқ кўрсаткичларга куйидаги кўрсаткичларни киритамиз:

1. Ялпи фойда;
2. Операцион фаолиятнинг фойдаси (зарари);
3. Асосий (одатдаги) фаолиятнинг фойдаси (зарари);
4. Фойда солиғи тўлангунга қадар фойда (зарари);
5. Давом этаётган фаолиятдан фойда (зарари);
7. Ҳисобот даври учун соф фойда (зарар).

Ушбу кўрсаткичларни аниқлаш тартиби билан танишиб чиқамиз.

Биринчи кўрсаткич, ялпи фойда (ЯФ) кўрсаткичи бўлиб, ушбу кўрсаткич Сотишдан тушган тушумлар ва хизматларни рағбатлантириш суммасидан (Т) сотиш ва хизматлар таннархни (СТ)ни айириш орқали топилади:

$$\text{ЯФ} = \text{Т} - \text{СТ} \quad (1)$$

Ушбу кўрсаткич сотишдан тушган тушумдан ушбу сотишни амалга ошириш сарфланган ресурсларнинг, яъни сотилган маҳсулотлар, товарлар (иш ва хизматлар)нинг таннархини чегиргандан кейинги фойда суммасини тавсифлайди ва кейинги барча оралиқ кўрсаткичларни ҳисоблаш учун асос бўлиб ҳисобланади.

Иккинчи кўрсаткич, операцион фаолиятнинг фойдаси (зарари) (ОФЗ) деб номланиб, ушбу кўрсаткич ялпи фойдадан (ЯФ) давр харажатлари,

жумладан сотиш (СХ), маъмурий (МХ) ва активга айланмаган ишланмалар ва тадқиқотлар бўйича харажатларни (ИТХ) чегириш орқали аниқланади:

$$\text{ОФЗ} = \text{ЯФ} - \text{СХ} - \text{МХ} - \text{ИТХ} \quad (2)$$

Ушбу кўрсаткич ялпи фойдадан операцион фаолият билан боғлиқ бўлган давр харажатларини чегиргандан кейинги операцион фойдани, яъни корхонанинг асосий операцион фаолият натижаларини тавсифлайди.

Учинчи кўрсаткич, асосий (одатдаги) фаолиятнинг фойдаси (зарари) (АФФЗ) кўрсаткичи бўлиб, бу операцион фойдадан асосий фаолиятига доир бўлган, яъни тушумлар тавсифига жавоб берадиган молиявий фаолиятдан олинган тушумларни (МФД) қўшиб, молиявий фаолият бўйича харажатларни (МФХ) чегириб ташлаш ҳамда Инвестициявий кўчмас мулкларнинг қиймати ошиши натижасида олинган даромадлар (ИКМҚОД) қўшиш орқали топилади:

$$\text{АФФЗ} = \text{ОФЗ} + \text{МФД} - \text{МФХ} + \text{ИКМҚОД} \quad (3)$$

Ушбу кўрсаткич корхонанинг асосий, яъни одатдаги фаолияти натижаларини, яъни корхона операцион фаолияти ҳамда молиявий фаолиятдан тушумлар ва харажатларни тавсифлайди. Одатдаги фаолияти билан боғлиқ бўлган молиявий фаолиятдан олинадиган даромадлар ва харажатларнинг моддалари юқоридаги жадвалда келтирилган.

Тўртинчи кўрсаткич, фойда солиғи тўлангунга қадар фойда (зарари) (ФСТҚФЗ) деб номланиб, ушбу кўрсаткични аниқлаш учун асосий фаолиятдан олинган фойда ёки зарарларга (АФФЗ) асосий (одатдаги) фаолияти билан боғлиқ бўлмаган фойдани (АФББФ) қўшиб, асосий (одатдаги) фаолияти билан боғлиқ бўлмаган зарарларни (АФББЗ) чегириш керак бўлади:

$$\text{ФСТҚФЗ} = \text{АФФЗ} + \text{АФББФ} - \text{АФББЗ} \quad (4)$$

Ушбу кўрсаткич корхонанинг асосий фаолияти билан боғлиқ бўлган одатдаги фаолияти ва одатдаги фаолияти билан боғлиқ бўлмаган фаолиятлари натижаларини тавсифлайди. Одатдаги фаолияти билан билан боғлиқ бўлмаган фаолияти моддалари юқоридаги жадвалда келтирилган. Таъкидлаб ўтиш жоизки, халқаро стандартларда бу кўрсаткичларни бошқа даромадлар ва бошқа харажатлар деб номланиб, уларни ҳисоботларда акс эттиришнинг муҳим хусусияти улар бўйича битта натижа, яъни фойда ёки зарар акс эттирилади.

Бешинчи кўрсаткич, давом этаётган фаолиятдан фойда (зарари) (ДЭФФЗ) кўрсаткичи бўлиб, фойда солиғи тўлангунга қадар фойда (зарари) (ФСТҚФЗ)дан Фойда солиғи бўйича харажатларни (ФСХ) чегириш орқали топилади:

$$\text{ДЭФФЗ} = \text{ФСТҚФЗ} - \text{ФСХ} \quad (5)$$

Ушбу кўрсаткич давом этаётган фаолиятнинг натижаларини тавсифлайди. Агарда корхонада тугатилаётган фаолият мавжуд бўлмаса соф фойдани ҳисоблаш айнан шу босқичда яқунланади.

3. Якуний кўрсаткичлар.

Якуний молиявий натижалар бу молиявий-иктисодий фаолиятнинг энг сўнгги ҳолатини ифодалайди. Бу кўрсаткич якуний бўлганлиги учун

ҳисоботнинг бу кўрсаткичдан кейин унга жорий кўрсаткичларни кўшиш ёки айриш амалга оширилмайди. Бу энг сўнгги натижавий кўрсаткичдир. Бу кўрсаткич бутун фаолиятнинг натижаси бўлиб, ташқи ва ички ахборот фойдаланувчиларни қизиқтирувчи муҳим кўрсаткичдир. Корхона раҳбарияти томонидан ҳисоботлар ташқи аудитдан ўтган, кузатув Кегашни тасдиқлаган ҳисоботдаги соф фойда ёки зарар кўрсаткичи эълон қилинади. Соф фойда ёки зарар кўрсаткичи якуний кўрсаткич бўлиб ҳисобланади.

Олтинчи кўрсаткич, ҳисобот даври учун соф фойда ёки зарар (СФЗ) кўрсаткичи бўлиб, уни ҳисоблаш учун давом этаётган фаолиятдан олинган фойда ёки зарарларга (ДЭФФЗ) тугатилаётган фаолиятдан олинган фойда ёки зарарларни (ТФОФЗ) кўшиш орқали топилади.

$$\text{СФЗ} = \text{ДЭФФЗ} + (-) \text{ТФОФЗ} (6)$$

Ушбу кўрсаткич, якуний молиявий натижани тавсифлайди. Соф фойда девиденд тўлангандан кейин тақсимланмаган фойдага йўналтирилади.

Бошланғич кўрсаткич, яъни ҳисобот дастлабки бошланадиган кўрсаткич бўлиб, бунга “Сотишдан тушган тушумлар ва хизматларни рағбатлантириш” кўрсаткичини қиради. Ушбу кўрсаткичнинг мазмун-моҳияти очиқ берилди.

Жорий кўрсаткичлар ҳисоботга даромадларни ва харажатларни ҳисобга олувчи счётлардаги маълумотлар асосида шакллантирилади, яъни счётларнинг дебети ва кредитидаги жами суммалар ҳисоботнинг тегишли сатрларига ўтказилиши натижасида олиниши қайд қилинди.

Оралиқ кўрсаткичлар молиявий натижаларнинг маълум бир фаолиятдан кейинги натижаларни ифодалайди.

Якуний молиявий натижалар бу молиявий-иқтисодий фаолиятнинг энг сўнгги ҳолатини ифодалайди. Соф фойда ёки зарар кўрсаткичи якуний кўрсаткич бўлиб ҳисобланади. Бу кўрсаткич корхонанинг самарадорлигини тавсифлайди, иқтисодий ресурслардан қанчалик даражада самарали фойдаланилганлиги тўғрисида хулоса қилинади.

Ушбу тавсияларнинг амалиётга жорий этилиши молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботнинг мазмун ва моҳиятини халқаро стандартларга мувофиқлаштиришга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <https://lex.uz/acts/264422>
2. А.З.Авлоқулов, Бухгалтерия ҳисобида молиявий натижалар кўрсаткичларининг шаклланиши ва ақс эттирилиши “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 2, март-апрель, 2016 йил. 5-бет
https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/16_A_Avloqulov.pdf
3. О.Н.Холмуродов молиявий натижалар бухгалтерия ҳисобини такомиллаштириш. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2024-yil, may // <https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/1321/1250>

4. Ильдар Мустафин. Финансовый результат в бухгалтерском учете. <https://www.moedelo.org/club/buhgalterskij-uchet/uchet-finansovyh-rezultatov>
5. Головкова К.А. Формирование финансовых результатов организации и методологические подходы к определению понятия “Пибыль” // <https://elibrary.ru/item.as?id=44626704>
6. Yu. Druzhilovskaya. Improvement of the Statement of Financial Results as an Information Base for Strategic Decision Making. October 2021 // *Accounting Analysis Auditing* 8(4):69-79
7. Zhilyakov, D., V. Dolzhenkova, E., E. Malkhasyan, A., N. Dunets, A., V. Goncharov, V., & N. Rodionova, L. (2021). Improvement of the Methodology of Forming the Financial Result of the Organization in the Conditions of Economic Transformation. *Revista San Gregorio*, 1(44). <https://doi.org/10.36097/rsan.v1i44.1586>
8. Yusupova F. Methodological Issues Of Statement Of Financial Results - *Journal of International Finance and Accounting* <http://interfinance.tfi.uz/?p=4021>
9. 15-сон МҲХС “Харидорлар билан шартномалар бўйича тушумлар.
10. <https://i.factor.ua/journals/nibu/2019/november/issue-88/article-105224.html>
11. Ташназаров. Молиявий бухгалтерия ҳисоби 1: Дарслик/СамИСИ – Самарқанд.: “СТЕР-SEL” МЧЖ нашриёти, 2023 -580 бет. 3-боб. Тушумлар бухгалтерия ҳисоби (З.Б.Эшпулатова). 189-190-б.; 398-407-б.
12. Харажатларнинг алоҳида алоҳида ҳисоби https://gazeta.norma.uz/publish/doc/text118258_harajatlarning_alohida-alohida_hisobi
14. С.Н.Ташназаров, Н.К.Алимова ва бошқалар. Бухгалтерия ҳисоби: халқаро стандартлар ва тараққий эттириш омиллари. Монография. Самарқанд-2023, 336-бет. 260-б.; 280-282-бетлар